

О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович

*Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ТЕНДЕНЦИИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В SCOPUS В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Статья содержит результаты мониторинга массива белорусских публикаций в наукометрической системе Scopus за 2023 г. для изучения изменений представленности белорусской науки на международном уровне. Анализировалось влияние геополитической ситуации на публикационную активность белорусских авторов в Scopus. Проведен обзор возможностей бесплатной версии системы. Приведены возможные причины снижения количественных показателей. Осуществлено сравнение рейтингов научных учреждений Беларуси за 2019 г. и 2023 г. Представлена тенденция укрепления отечественного научного потенциала, исходя из данных рейтинга стран SCImago Journal and Country Rank. Определены области применения библиометрических исследований в ЦНБ НАН Беларуси.

Ключевые слова: Scopus, публикационная активность, библиометрические показатели, журналы.

Для цитирования. Сикорская, О. Н. Тенденции публикационной активности организаций Беларуси в Scopus в современных геополитических условиях / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 276–283.

O. N. Sikorskaya, M. A. Bovkunovich

*Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

TRENDS IN PUBLICATION ACTIVITY OF BELARUSIAN ORGANIZATIONS IN SCOPUS IN MODERN GEOPOLITICAL CONDITIONS

Abstract. The article contains the results of monitoring the array of Belarusian publications in the scientometric system Scopus for 2023 to study changes in the representation of Belarusian science at the international level. The influence of the geopolitical situation on the publication activity of Belarusian authors in Scopus was analyzed. An overview of the capabilities of the free version of the system was provided. Possible reasons for the decrease in quantitative indicators are given. A

comparison of the ratings of scientific institutions of Belarus for 2019 and 2023 was carried out. The trend of strengthening the domestic scientific potential is presented, based on the data of the SCImago Journal and Country Rank. The areas of application of bibliometric studies in the Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus are determined.

Keywords: Scopus, publication activity, bibliometric indicators, journals.

For citation. Sikorskaya O. N., Bovkunovich M. A. Trends in publication activity of Belarusian organizations in Scopus in modern geopolitical conditions. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 276–283 (in Russian).

Библиометрические исследования – одно из значимых направлений научной деятельности Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси – уже на протяжении более 17 лет позволяют своевременно выявлять и отслеживать тенденции развития различных научных областей, оценивать собственный потенциал и возможности конкурирующих структур, представить эффективность и спрогнозировать дальнейшие финансовые вложения в научные исследования страны и т.д.

На основе ежегодно обновляемых библиометрических показателей публикационной активности белорусских исследователей авторами в 2021 г. были сформулированы следующие тенденции развития науки Беларуси, представленные на мировом уровне (на примере Scopus):

1. Ежегодно наблюдается устойчивый рост как количества статей, так и числа белорусских учреждений в Scopus;

2. Отмечен рост количества организаций Беларуси с высокой публикационной продуктивностью (от 20 публикаций и выше в год), в том числе за счет региональных вузов;

3. Увеличивается доля белорусских публикаций открытого доступа, что способствует скорейшему продвижению научных знаний на мировой уровень, укрепляя исследовательский имидж страны, организации, ученого. Интерес к публикациям подтверждается высоким цитированием;

4. Ежегодно в Scopus увеличивается число белорусских научных журналов, что способствует популяризации исследовательской деятельности страны;

5. Лидирующим тематическим направлением публикаций белорусских организаций остается физика. Однако в последние

годы заметно возросло число публикаций по междисциплинарным наукам;

6. Дальнейшее расширение национального и международного научного сотрудничества, стремительное продвижение ресурсов открытого доступа плодотворно повлияют на развитие отечественного научного потенциала и укрепление научных связей в мировом исследовательском пространстве [1].

В 2022 г. западные страны ввели в отношении российского научного сообщества санкции, дающие основание переоценить парадигму построения открытой глобальной научной системы, провозглашенную в Европе после окончания холодной войны. В качестве главного рефрена нового этапа обозначена жесткая регламентация европейскими ценностями и трансатлантическими интересами безопасности коммуникаций с Россией [2].

Вслед за Российской Федерацией, с января 2023 г. санкции коснулись Беларуси. Издательство Elsevier и компания Clarivate Analytics ограничили доступ к полной версии Scopus и Web of Science на неопределенный срок, при этом отечественные научные журналы и публикации белорусских авторов продолжают индексироваться в указанных системах.

Для белорусских пользователей доступны бесплатные версии Scopus и Web of Science *Preview*, которые дают возможность осуществлять поиск по профилю автора и списку источников. В Scopus *Preview* в авторском профиле открывается информация об общем количестве публикаций и цитирований автора, индексе Хирша и коде ORCID, количестве соавторов. Возможен просмотр только 10 последних публикаций автора.

Для данной публикации авторами был проведен мониторинг белорусских публикаций в Scopus за 2023 г., используя функцию уведомления зарегистрированного пользователя *Alert me*, а также с помощью *API Scopus* для изучения основных тенденций публикационной активности в современных геополитических условиях.

Рисунок 1 – Количественные показатели белорусских публикаций в Scopus

До 2021 г. отмечен рост белорусских публикаций в Scopus с 3050 документов в 2019 г. до 3079 в 2021 г. Начиная с 2022 г., наблюдается некоторое снижение количественных показателей до 2567 документов в 2023 г.

Это связано с рядом факторов, среди которых можно назвать следующие:

1. Ученые-физики, связанные с «большой наукой», в которой крупные исследовательские установки используются совместно учеными всего мира (ATLAS, CMS) продолжают публиковаться при условии указания места работы «Affiliated with an institute covered by a cooperation agreement with CERN» (учреждение, заключившее соглашение о сотрудничестве с ЦЕРН);

2. Ряд продуктивных авторов сменили место жительства и работы, поэтому их новые публикации не привязаны к профилю страны;

3. Несколько изменилось процентное соотношение в составе зарубежных соавторов. Наибольшее число совместных публикаций традиционно подготовлены с коллегами из Российской Федерации (в 2019 г. 11,3 % совместных работ от общего числа белорусских публикаций в Scopus за указанный год, в 2023 г. – 32,4 %). Заметно снизилось сотрудничество с западными странами: Германия (в 2019 г. – 12,4 % совместных работ, в 2023 г. – 5 %), США (в 2019 г. – 11,7 %, в 2023 г. – 4,6 %), Великобритания (в 2019 г. – 10 %, в 2023 г. – 3,9 %).

4. Белорусские авторы публикуются преимущественно в переводных белорусских журналах (23,2 % от общего количества белорусских статей в Scopus за 2023 г. размещено в отечественной периодике).

Отметим, что введенные санкции не ограничили индексирование новых названий отечественных журналов в Scopus. На август 2024 г. в Scopus реферируются 22 белорусских журнала, в текущем году добавлено издание Национальной академии наук «Belarusian Folklore: Data and Research», а также два медицинских журнала «Otorhinolaryngology Eastern Europe» и «Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe» издательства «УП Профессиональные издания».

Благодаря этому, публикационная активность медицинских научно-практических центров стала более заметна на международном уровне. Например, «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» в 2019 г. в Scopus представлен только двумя статьями, в 2023 г. их стало 42; публикаций «Республиканского научно-практического центра оториноларингологии» в 2019 г. не было, в 2023 г. реферировано 11 работ.

Вследствие того, что половина (11 названий) из представленных в Scopus журналов – медицинского направления, выявлен значительный рост числа белорусских публикаций в области медицины. Наблюдается снижение приоритета физических наук, которые на протяжении более 17 лет занимали лидирующие позиции.

Путем ручной верификации в Scopus выявлены публикации 269 учреждений Беларуси за 2023 г. (2019 г. – 191).

За 2023 г. произошли существенные изменения в Рейтинге научных учреждений Республики Беларусь по количеству публикаций, размещенных в Scopus. Ранее в ежегодных рейтингах лидирующие позиции занимали три ведущих научных учреждения страны: Белорусский государственный университет, Институт ядерных проблем БГУ и Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси.

В связи с включением в Scopus в последние годы ряда отечественных журналов медицинского профиля, в рейтинге заметно выросли позиции учреждений Министерства здравоохранения.

Таблица 1. Топ-10 научных учреждений Республики Беларусь по количеству публикаций за 2023 г. (данные на 22.07.2024 г.)

	Название учреждения	Количество публикаций в Scopus за 2023 г.
1.	Белорусский государственный университет	465
2.	Белорусский государственный медицинский университет	170
3.	Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси	136
4.	Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины	113
5.	Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению	112
6.	Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники	111
7.	Институт повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения УО «Белорусский государственный медицинский университет»	107
8.	Белорусский национальный технический университет	103
9.	Белорусский государственный технологический университет	90
10.	Институт ядерных проблем БГУ	86

Отметим, что при сравнении рейтингов научных учреждений Беларуси за 2019 г. и 2023 г., число организаций, показывающих высокую публикационную продуктивность (от 20 работ в год и выше) и малую (от 2 до 9 работ ежегодно), осталось на прежнем уровне – 14 % и 37 % соответственно. Значительно снизилась доля учреждений со средними показателями (от 10 до 19 статей в год) с 12 % до 9 %. Выявлен рост числа белорусских учреждений, представленных в Scopus лишь одной публикацией с 37 % в 2019 г. до 40 % в 2023 г.

В виду ограниченного доступа к реферативной базе данных Scopus, возникают сложности с проведением более детальных наукометрических исследований представленности белорусской науки в мировом информационном пространстве.

Аналогичная ситуация сложилась в Российской Федерации, где в настоящее время для оценки научной деятельности рекомендовано использовать два основных ресурса: Белый список журналов Российского центра научной информации и Перечень журналов ВАК.

В Республике Беларусь подобных рекомендаций не разработано, и число публикаций в международных рейтинговых журналах продолжает включаться в перечни требований, предъявляемых к квалификации научных кадров, при характеристике деятельности, аттестации, аккредитации научных организаций Беларуси, при подаче заявок на конкурсы БРФФИ.

По запросам Президиума НАН Беларуси ежегодно специалисты Центральной научной библиотеки НАН Беларуси проводят сбор и анализ данных по научным журналам и их показателям, публикационной активности организаций и ученых, формируются рейтинги, например, «Рейтинг Республики Беларусь по количеству публикаций в Scopus в сравнении со странами-участниками и наблюдателями Евразийского экономического союза», «Топ-10 направлений исследований ученых страны/НАН Беларуси (количество публикаций, % соотношение от общего количества белорусских публикаций, количество цитирований, среднее количество цитирований, h-index)» и др.

Изучив тенденции публикационной активности белорусских исследователей за 2023 г., можно сделать вывод, что ранее развивающееся международное научное сотрудничество с западными странами стало заметно ограниченным. Наблюдается смещение вектора сотрудничества в сторону России, Китая и развивающихся стран.

Участие белорусских исследователей в модели открытой науки сохраняется (от общего числа работ за 2019 г. в Scopus – 40 % публикаций открытого доступа, в 2023 г. – 47 %). Отечественные исследования достойным образом представлены в открытых сервисах для поиска научных публикаций (например, Wisdom.ai, OpenAlex, The Lens, Scilit, Nature Index, OA-mg, Exaly и др.), что подтверждает мировую тенденцию активного продвижения открытого и бесплатного доступа к результатам научных исследований.

На основе статистических данных Scopus, испанским исследовательским центром SCImago Lab формируется открытый наукометрический рейтинг SCImago Journal and Country Rank. В анализе участвуют университеты и научные институты, академии наук, единственным критерием является определенное, пороговое значение количества публикаций. Все данные собираются автоматически. Неизменными лидерами этого рейтинга по количеству научных публикаций остаются США, Китай, страны Западной Европы.

Отслеживая позиции Республики Беларусь в указанном рейтинге, было отмечено устойчивое падение: в 2001 г. – 50 место в рейтинге, 2011 г. – 68, 2012 г. – 70, 2021 г. – 84.

В 2023 г. из 243 стран Республика Беларусь поднялась на 72 место, что подтверждает развитие отечественного научного потенциала и укрепление научных связей в мировом исследовательском пространстве.

Список использованных источников:

1. Сикорская, О. Н. Публикационная активность организаций Беларуси: состояние, динамика, тенденции / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкуневич // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2021) : докл. XX Междунар. конф., Минск, 18 нояб. 2021 г. / Объед. ин-т проблем информатики НАН Беларуси ; науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгерев. – Минск, 2021. – С. 247–251.

2. Куракова, Н. Г. Категоризация Перечня ВАК и его место в национальной системе оценки эффективности исследований и разработок / Н. Г. Куракова, Л. А. Цветкова // Менеджер здравоохранения. – 2022. – № 10. – С. 4–13. <https://doi.org/10.21045/1811-0185-2022-10-4-13>

References:

1. Sikorskaya O. N., Bovkunovich M. A. Publication activity of organizations in Belarus: status, dynamics, trends. *Razvitie informatizatsii i gosudarstvennoi sistemy nauchno-tekhnicheskoi informatsii (RINTI-2021): doklady XX Mezhdunarodnoi konferentsii, Minsk, 18 noyabrya 2021 g.* [Development of informatization and the state system of scientific and technical information (RINTI-2021): reports of the XX International conference, Minsk, November 18, 2021]. Minsk, 2021, pp. 247–251 (in Russian).

2. Kurakova N. G., Tsvetkova L. A. Categorization of the Higher Attestation Commission list and its place in the national system for evaluating the effectiveness of research and development. *Menedzher zdravookhraneniya = Manager Zdravookhraneniya*, 2022, no. 10, pp. 4–13 (in Russian). <https://doi.org/10.21045/1811-0185-2022-10-4-13>

Поступила в редакцию 26.09.2024

Received 26.09.2024